

A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO NA PREVENÇÃO DE PATOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES

[Engenharias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10206006

Paulo Henrique Bezerra da Silva Junior;
Lázaro Bezerra Rodrigues;
Me. Danilo Teixeira Mascarenhas de Andrade

RESUMO

Esta pesquisa tem como tema a importância do sistema de impermeabilização na prevenção de patologias na construção de edifícios multifamiliares. Diante disso, esse estudo tem como objetivo compreender a importância de um sistema de impermeabilização, bem executado, na prevenção de manifestações patológicas em construções multifamiliares. O método utilizado consiste em uma pesquisa qualitativa, descritiva e estudo de caso. A população da pesquisa são edifícios multifamiliares da cidade de Teresina-PI, a amostra do trabalho é um edifício multifamiliar, que apresenta anomalias ocasionadas pela umidade. Os dados foram coletados por meio de registros fotográficos, realizados em visitas no empreendimento que apresenta esse tipo de manifestação patológica. Os dados coletados foram analisados, com o

intuito de encontrar a raiz do problema, nessa análise buscou-se identificar quais foram os métodos executivos e os materiais utilizados na construção do prédio, utilizando como embasamento as normas brasileiras. Neste trabalho os principais resultados encontrados foram a falta de um sistema de impermeabilização, localização de forma errada do empreendimento e a estrutura de piso que não é a adequada, devido às situações encontradas. Com os levantamentos realizados ao decorrer da pesquisa, a principal conclusão encontrada foi que com uma impermeabilização bem feita, é possível melhorar a qualidade de uma construção, evitando os problemas ocasionados pela falta desse sistema, com isso, automaticamente gera redução de custos e mais rapidez na construção, pois não vai ser preciso realizar retrabalhos.

Palavras-chave: Impermeabilização, patologias, umidade, infiltração, prevenção.

ABSTRACT

This research focuses on the importance of the waterproofing system in preventing pathologies in the construction of multi-family buildings. Therefore, this study aims to understand the importance of a well-executed waterproofing system in preventing pathological manifestations in multi-family constructions. The method used consists of qualitative, descriptive research and case study. The research population is multi-family buildings in the city of Teresina-PI, the work sample is a multi-family building, which presents anomalies caused by humidity. Data were collected through photographic records, carried out during visits to the enterprise that presents this type of pathological manifestation.. The data collected was analyzed, with the aim of finding the root of the problem, in this analysis we sought to identify which were the executive methods and materials used in the construction of the building, using Brazilian standards as a basis. In this work, the main results found were the lack of a waterproofing system, incorrect location of the project and the floor structure that is not adequate, due to the situations encountered. With

the surveys carried out during the research, the main conclusion found was that with well-done waterproofing, it is possible to improve the quality of a construction, avoiding the problems caused by the lack of this system, thereby automatically generating cost reduction and faster in construction, as it will not be necessary to carry out rework.

Keywords: Waterproofing, pathologies, humidity, infiltration, prevention.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, com a disputa por espaço, gerada pela competitividade, as construções de um modo geral estão adotando uma política que visa rapidez e economia, de uma maneira que consigam entregar o máximo de qualidade e segurança para os seus clientes. Diante disso, é evidente um aumento de velocidade nos processos de produção para tentar aumentar da maneira maior possível o grau de satisfação dos clientes (JESUS,2011).

Conforme a sociedade vai crescendo a realização de construções aumenta, desse modo gera uma diminuição no prazo de entrega e como consequência desta pressa na entrega, ocorre o aumento de defeitos construtivos, esses defeitos são chamados de patologias. Desta maneira, é nítido que as patologias se encontram cada vez mais ativas no âmbito da construção civil, a presença desses problemas acaba prejudicando o prazo e o valor final da obra, podendo até mesmo prejudicar o relacionamento com o cliente, gerando um desconforto para ambos os lados (PIRES; ALMEIDA; FARIAS, 2019).

Diante das patologias existentes na área da construção civil a umidade é responsável por uma grande parcela desses problemas, gerando um custo maior e um atraso para a obra. Diante disso, é necessário executar os serviços de impermeabilização de forma mais atenciosa e cautelosa, a fim de evitar esses problemas (BERNHOEFT; MELHADO, 2009).

Na construção civil o sistema de impermeabilização, feita da forma correta, representa cerca de 3% do preço da obra, essa mesma etapa feita de forma incorreta pode gerar uma elevação dos custos de 3% para 10% do preço da obra, visto que na maioria das vezes para poder corrigir esse erro é necessário tirar/quebrar as camadas de revestimentos existentes, resultando em atraso e prejuízo para a construção (GRANATO, 2002).

Baseado nas patologias encontradas em construções, busca-se a resposta para a seguinte pergunta: Qual a importância que o sistema de impermeabilização tem na prevenção de patologias em construções de edifícios multifamiliares?

H1: A umidade é responsável por grande parte das patologias que ocorrem em obras.

H2: A falta de fiscalização na execução do sistema de impermeabilização contribui de maneira direta nas falhas que acontecem.

Compreender a importância do sistema de impermeabilização na prevenção de patologias em construções multifamiliares.

Observando que a maior parte das manifestações patológicas em edificações são ocasionadas por problemas de umidade, é de suma importância falar sobre esse tema, visando chamar atenção ou até mesmo conscientizar, não só as construtoras, mas também os acadêmicos, para a importância desse tipo de serviço ao decorrer da construção (BERNHOEFT; MELHADO, 2009).

O sistema de impermeabilização é uma das fases mais importantes de uma obra, é a partir desse serviço que conseguimos proteger a construção de grande parte dos problemas existentes. Desse modo, ressaltamos a importância do tema, visto que os problemas com umidade e infiltrações, podem reduzir consideravelmente a vida útil da edificação (RODRIGUES; SILVA JÚNIOR; LIMA, 2016).

Enfatizando ainda mais a importância desse tema, observamos o fato de que essa problemática não afeta só na área da engenharia, pode afetar até a saúde dos clientes, visto que a não identificação/correção dos problemas podem gerar mofo, fungos e ainda ajudar na proliferação de bactérias (umidade), chegando a prejudicar tanto a saúde física como a psicológica, pelo simples fato de fazer com que essas pessoas fiquem estressadas diante dos problemas que podem ocorrer em suas tão desejadas residências (VIEIRA; BARREIROS, 2019).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cenário atual da Construção Civil.

Segundo o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatísticas – IBGE, em 2020 foi confirmado a quantidade de 131.809 empresas do setor da construção civil no Brasil, crescimento de mais de 6% em comparação com o ano de 2018. Esse levantamento confirma a crescente e manutenção no setor que gera empregos e um crescimento no mercado financeiro do país. Devido a essa grande crescente e sendo mais um canal de lucratividade para empresários e grandes empresas, a competitividade no setor vem crescendo de forma notável e impulsionando o desenvolvimento e aprimoramento dos métodos construtivos (PAIC, 2023).

A Indústria da Construção Civil (ICC) tem grande importância no desenvolvimento socioeconômico de um país. Esse setor do mercado influencia principalmente no desenvolvimento da infraestrutura, em vários ramos econômicos, com a ampliação de moradias, gerando empregos tanto indiretos como diretos e a renda é o que faz ocorrer a movimentação do capital dentro da região afetada. Com esse crescimento do mercado surge uma necessidade de novas tecnologias para ampliação e melhoria do produto final (OLIVEIRA; RUPPENTHAL; VERGARA, 2020).

Devido à crescente evolução do setor há uma necessidade de se destacar dentro do processo construtivo, buscando sempre o aprimoramento

tecnológico, visando empregar velocidade e qualidade no processo de construção. No aumento da globalização, ficou visível a competição entre as empresas, principalmente nas buscas de rapidez e economia. Empresas de grandes portes e patrimônios, associando seus conhecimentos com a tecnologia, sempre buscando inovações, dificilmente terão uma crise econômica (TRES LAGOAS, 2020).

A segurança em um canteiro de obra é primordial tanto na economia quanto na eficiência do serviço, muitas das perdas vem a partir de um mau planejamento, uma falta de organização inicial em não priorizar a segurança, mesmo sendo um requisito obrigatório, fator de suma importância dentro de uma empresa de pequeno ou grande porte (CAMBRAIA, SAURIM, FORMOSO, 2020).

Todas as melhorias empregadas ao processo construtivo visam assegurar a satisfação do consumidor final, que irá usufruir do bem. Devido ao processo de edificar ser uma atividade onde predomina etapas manuais, o emprego de controles visando a qualidade se tornou um critério de destaque entre as empresas. Para ter um parâmetro de onde devem chegar, as empresas buscam como critério assegurar as recomendações de Normas Técnicas e vida útil, como consta na ABNT NBR 15.575/2021 (SALGADO, 2014).

2.2 Patologias.

Patologia é a área da Engenharia que busca entender os sinais, causas e início dos problemas nas construções, de maneira direta, ela é o campo que gera os diagnósticos dos defeitos para que os mesmos possam ser resolvidos, de uma forma mais rápida, para evitar que esses defeitos gerem prejuízos ainda maiores para a construção (HELENE, 1992).

Figura 1 – Origem dos problemas patológicos com relação às etapas de produção e uso das obras civis

Fonte: Adaptado de HELENE (1992).

Levantamentos realizadas no Brasil, mostram que cerca de 40% das patologias encontradas em vistorias, poderiam ser evitadas na elaboração do projeto, a maioria das falhas de projetos não são identificadas na hora da execução da obra e os erros que mais acontecem são consequências da falta de informação, descrição e explicação do projeto (GRANDISKI, 2004).

Dentre os defeitos que aparecem em construções, as que ocorrem com maior frequência são os problemas gerados pela umidade e as fissuras, que podem ocorrer por diversos fatores, por esse motivo elas são muito comuns. A umidade é uma grande vilã das construções, principalmente se ocorrer em locais com falhas no sistema de impermeabilização, nesses locais ocorrem infiltrações e essas infiltrações podem gerar vários problemas como: deslocamento de revestimentos, aparecimento de manchas e bolor, que podem prejudicar a saúde de quem vive no ambiente (HEERTED; PIO; BLEICHVEL, 2016).

Na maioria das vezes as fissuras se apresentam como aberturas estreitas e alongadas que aparecem na superfície dos materiais, elas não apresentam ameaças graves, mas podem contribuir com infiltrações e

podem gerar rachaduras, as rachaduras provocam grandes ameaças nas estruturas, desse modo fica evidente a importância do tratamento das fissuras, para que não ocorram problemas maiores nas estruturas (FIGUEIREDO, 2012).

É evidente que as patologias geram prejuízos que afetam não só a parte estética da estrutura, mas também afetam a sua resistência e segurança, esses problemas podem ser solucionados e melhor ainda evitados, com planejamentos e projetos mais detalhados e com fiscalizações constantes, dando suporte a uma execução bem feita por profissionais capacitados, essas medidas, por mais que pareçam simples, podem amenizar e diminuir os riscos e desconfortos ocasionados pelas patologias.

2.3 Umidade na Construção.

A água é o elemento que tem em maior quantidade no mundo, conforme varia a temperatura e pressão ela pode se comporta em três estados: sólido, líquido e gasoso, essa capacidade faz com que ela tenha a habilidade de entrar em vários tipos de materiais, com a presença desse elemento a umidade aumenta, formando assim um caminho perfeito para inúmeras degradações físicas e químicas nas estruturas (RODRIGUEZ, 2004).

A umidade na construção civil vem sendo um dos problemas mais constantes no dia a dia das construções, é um desafio que apresenta um grau de dificuldade alto para ser solucionado, já que é necessário conhecimentos específicos na área e análises corretas das situações. Através da umidade as infiltrações se manifestam nas estruturas, ocasionando desgastes nas mesmas que podem acabar prejudicando a integridade da estrutura e afetando o tempo de vida útil (FERREIRA, 2008).

Figura 2 – Incidência de patologias mais frequentes

Fonte: HANAUER (2016).

Desde os primórdios das construções até os dias atuais, a água apresenta um grande problema na área das construções civis, ela ocasiona e facilita grande parte das patologias presentes nas estruturas, representa cerca de 80% (infiltrações). Apesar desse elemento representar todos esses problemas, a maioria dos profissionais no ramo de construção não dão a devida importância e atenção para essa problemática, inclusive muitos deles não adotam projetos de impermeabilização e grande parte dos que adotam, de certa forma ainda terminam negligenciando ou executando de maneira errada (CARVALHO; PINTO, 2018).

A umidade é um fator muito importante para ser analisado e contornado, uma vez que além de ser responsável por causar vários defeitos, ela também pode se comportar como meio para que ocorra outras patologias nas estruturas. Ela contribui com o surgimento de ferrugens, bolores, mofos, ocorrência de eflorescências, deslocamento de reboco e revestimentos cerâmicos, danificar pinturas e pode causar até acidentes nas obras. Gerando consequências de várias maneiras e com tanta frequência, é necessário que sejam analisadas com atenção e cuidado, a fim de evitar danos maiores nas estruturas (VERÇOZA, 1991).

2.4 Sistema de Impermeabilização.

O processo de impermeabilização já é usado desde o início das civilizações, os romanos e os incas já utilizavam materiais como sangue, óleos e claras de ovos, com o objetivo de deixar as construções mais resistentes e menos permeáveis. Esse processo tem como finalidade proteger as estruturas das passagens de fluidos, esses elementos podem levar ao desgaste das edificações, provendo segurança e conforto para as pessoas, além de garantir maior vida útil para as estruturas, ambientes salubres e a preservação do bem contra o intemperismo (VEDACIT, 2010).

Figura 3 – Porcentagem dos gastos dos serviços referentes ao valor total da construção

Fonte: VEDACIT (2010).

Para que seja feita uma impermeabilização de forma eficaz, é necessário que os insumos utilizados sejam de uma boa qualidade e que a execução desse processo seja feita no início e ao decorrer da construção, pois além da execução ser mais fácil nessa etapa, ela termina sendo muito mais econômica financeiramente de ser feita, representando cerca de 3% do valor total da obra, do que ao final da obra quando os problemas devido a falha na impermeabilização começarem a aparecer. Esses problemas podem aumentar o preço do serviço em até 15 vezes, e ainda deixar o usuário com um menor grau de satisfação, devido aos transtornos causados por eles (PIRES; ALMEIDA; FARIAS, 2019).

Entender as maneiras de execução, conhecer os materiais utilizados e fiscalizar o processo de impermeabilização é de suma importância, para que a execução seja feita da maneira mais correta possível, visando gerar maior desempenho e vida útil da estrutura e reduzir as falhas que ocorrem devido à falta de atenção nessa etapa. Os materiais que compõem o sistema de impermeabilização são utilizados em várias fases da construção, principalmente nos locais que costumam ter mais contato com a umidade, a fim de deixar a estrutura impermeável evitando assim o aparecimento de patologias (DIAS; RODRIGUES,2018).

Observando que os erros nessa etapa da construção são muito comuns e que podem levar a inúmeros problemas e atrasos para as obras, se faz necessário que todas as construções tenham projetos de impermeabilização e esses projetos devem ser compatibilizados com os demais, visando diminuir a incidência de erros. Além de adotar os projetos, é de suma importância que a execução e o planejamento desse serviço sejam feitos da maneira mais correta possível, portanto os profissionais devem ser qualificados e treinados. Com um projeto feito da maneira correta e com profissionais capacitados, a maioria dos problemas que podem vir a surgir, vão ser evitados (NBR 9575, 2010).

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi elaborada com uma abordagem qualitativa, esse tipo de pesquisa não utiliza técnicas de estatística ou fórmulas numéricas para explicar e analisar os dados coletados, esse método consiste em interpretar e compreender os fenômenos, atribuindo os seus significados e conceitos (PRODANOV; FREITAS, 2013).

Observando que a finalidade da pesquisa é mostrar e descrever a importância que o sistema de impermeabilização tem para prevenir patologias em edifícios, o trabalho é classificado como pesquisa descritiva, uma vez que esse tipo de pesquisa analisa e descreve os resultados, sem interferir ou modificar os dados encontrados (VIEIRA; BARREIROS, 2019).

Fez-se um estudo de caso com os dados encontrados em um empreendimento multifamiliar na cidade de Teresina – PI, com intuito de coletar os dados e fazer uma análise profunda e um esclarecimento dos motivos, causas e meios relacionados a problemática (DIAS; RODRIGUES,2018).

A população abordada pela pesquisa, são edifícios multifamiliares visitados, de determinadas construtoras que disponibilizaram os ambientes para os pesquisadores/autores. A amostra de uma pesquisa é uma pequena parte da população analisada, dessa maneira a amostra, do atual trabalho, é um empreendimento, localizado na cidade de Teresina – PI, que apresenta os tipos de patologias provocadas pela umidade. A população e a amostra, citadas anteriormente, foram escolhidas pelo fato de os autores terem total acesso e informações sobre elas, as mesmas fazem parte do cotidiano dos autores, facilitando assim o decorrer do estudo.

Os dados para a pesquisa, serão coletados através das visitas técnicas detalhadas em um edifício entregue, por uma construtora “A”, que apresenta esse tipo de problema, essas visitas tem como objetivo verificar os procedimentos e os materiais que foram utilizados no sistema de impermeabilização. Além disso, as visitas vão permitir que sejam identificados nos procedimentos de impermeabilização, os meios e fatores que contribuíram para o surgimento das patologias. Em meio as visitas, vão ser feitos registros fotográficos, com o intuito de armazenar e registrar os problemas encontrados.

Com os dados coletados, nas visitas e nas fotos tiradas, é a hora de analisá-los, essa análise consiste em encontrar a raiz do problema (as anomalias), para chegar nesse resultado é necessário que sejam identificados quais foram os métodos executivos e os materiais que foram utilizados no sistema de impermeabilização e para ajudar no embasamento dessas verificações serão utilizadas as normas: NBR 9574/08 que trata da execução da impermeabilização, NBR 15.575/13 norma de desempenho e a

NBR 9575/10 que fala sobre a seleção e projeto de impermeabilização. Com toda essa análise e embasamento, será possível identificar a manifestação patológica e propor uma solução, confirmando a importância desse sistema.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Infiltrações.

Avaliando um empreendimento multifamiliar localizado na cidade de Teresina – PI, no qual vamos chamar de empreendimento “X”. O edifício é constituído por mais de duzentas e cinquenta unidades habitacionais e possui uma área construída de 27.790,59 metros quadrados. Durante a visita foram encontrados alguns problemas de infiltração no estacionamento do subsolo.

O Edifício foi construído em uma região onde passa o leito natural de um riacho, onde configura um local com o nível de umidade elevado. Realizando o ensaio de SPT, foi identificado a presença do riacho e seu nível, mas na hora de executar a obra, não levaram em consideração que a presença de umidade e o nível da água iriam aumentar com a presença das chuvas.

Na coleta dos dados, foi identificado que na construção do piso do subsolo não foi utilizado nenhum método de impermeabilização ou drenagem, desse modo a estrutura ficou em contato direto com o solo. Com a presença das chuvas, o nível do riacho sobe, aumentando a umidade, fazendo com que a água chegue ao nível da estrutura.

Com a falta de uma barreira (Impermeabilização) pra impedir o avanço da água, ela acaba se infiltrando e chegando no estacionamento, onde permanece se acumulando e se dirigindo por todo o ambiente, causando incômodos e prejuízos até que os funcionários do local, tirem ela de alguma maneira.

Figura 4 – Presença da água no estacionamento

Fonte: Autores, 2023.

Analisando o relatório fotográfico apresentado, é possível identificar que o nível de infiltração é muito alto, é nítida a presença da água em grande quantidade na superfície do estacionamento, essa anomalia contribui com a depreciação dos bens, carros e outros, presentes no local.

A presença do afloramento do lençol freático, em associação com um sistema de drenagem pluvial insuficiente ocasiona a interdição de forma momentânea do local e afeta os procedimentos de manutenções preventivas e corretivas do condomínio, com essa variação de forma recorrente, a umidade sobe por capilaridade nas paredes laterais, afetando o acabamento das paredes e a vida útil dos pavers e componentes do sistema de pavimentação do local.

Devido a localização do fosso do elevador, em seu ponto mais profundo, ficar abaixo do nível do piso do subsolo, em momentos onde a lâmina de água gerada pelo acúmulo de água pluvial e saturação excessiva do solo, ocorre a interferência no funcionamento desse sistema. Por esse maquinário possuir um custo elevado e sua manutenção de forma precoce ser solicitada por esse tipo de ação, a taxa de condomínio acaba sendo onerada por tais custos adicionais.

Em conferência aos documentos auxiliares, como o habite-se do empreendimento, emitido em 22/04/2022, fica perceptível que essas despesas adicionais não se limitam ao condomínio, pois conforme preconiza a ABNT NBR 15.575/2021, para sistemas de impermeabilização o prazo de garantia declarado é de 5 anos. Logo, o custo de correção recai para a construtora, sendo em sua maioria a correção no pós-entrega, um custo que ultrapassa a porcentagem estipulada para a assistência técnica de um empreendimento padrão, para a região, em torno de 1,75% do orçamento previsto da construção.

4.2 Causas do problema

Analisando o local, as técnicas de execução que foram usadas e os projetos do prédio, foi possível identificar os fatores que contribuem com o surgimento do problema, são eles:

4.2.1 Localização do Empreendimento

Antes mesmo de todo processo construtivo, é necessária uma etapa de planejamento, na qual vai desde a escolha do terreno até a parte da execução em si. Na escolha do terreno vários fatores devem ser analisados para que no período de construção e principalmente no período pós construção, onde os clientes já estão com seus imóveis, o máximo de problemas possíveis sejam evitados.

Um dos fatores é o empreendimento se localizar próximo ao eixo de cursos d'água, esse fator reflete justamente com o caso do condomínio analisado, onde o mesmo se localiza próximo do curso de um riacho perene, esse tipo de riacho apresenta fluxo de água durante o ano inteiro, dessa maneira com a incidência de chuvas o nível da água aumenta, inundando o subsolo do prédio. Dito isso, é nítido que o condomínio foi construído em um local inapropriado.

Na proximidade de cursos d'água, as leis ambientais exigem que alguns cuidados sejam feitos na hora das construções, principalmente em

relação à distância que as mesmas devem estar de rios, riachos, lagos e etc. O código florestal na Lei de N° 12.625, por exemplo, baseado nas características e dimensões dos cursos d'água, estabelece níveis de distâncias que toda obra deve manter nesses locais, com o intuito não só de preservar essas riquezas naturais, mas também de evitar qualquer tipo de acidente.

Figura 5 – Localização do prédio em relação a bacia hidrográfica do riacho

Fonte: SEMAN, 2023.

Observa-se que na hora da locação do prédio, não levaram em consideração a existência do riacho, até mesmo o relatório de sondagem de solo apontando a presença dele, e nem obedeceram às leis ambientais.

Antes mesmo da construção, na própria análise do solo, se as decisões corretas fossem tomadas, toda essa problemática teria sido evitada, mesmo que optassem por construir no local, adotando as ações exigidas

pela lei e tomando alguns cuidados na hora da execução, a estrutura estaria protegida contra a presença da umidade e de um eventual aumento do nível da água.

4.2.2 Falta do Sistema de Impermeabilização

Outro fator é a falta do sistema de impermeabilização, analisando os projetos e os métodos de execução que foram utilizados, foi identificado que no piso do subsolo, estrutura do tipo paver, não foi adotado nenhum método de impermeabilização.

O modelo de piso escolhido fica em contato direto com o solo, permitindo assim que água se infiltre com maior facilidade, principalmente sem ter a ação de nenhum método ou produto que deixe a estrutura impermeável, percorrendo um caminho livre e desgastando a estrutura.

Figura 6 – Infiltração da água

Fonte: Autores, 2023.

Nos relatórios fotográficos apresentados, é possível detectar que na base do piso, parte inferior, não foi executada nenhuma estrutura ou produto, que funcione como barreira impedindo que a água chegue à superfície do piso. Além de não possuir nenhum elemento que se comporte dessa maneira, é possível observar que o empreendimento não possui um sistema de drenagem que direcione a água do riacho para longe da estrutura.

Diante disso, sem a existência de uma estrutura que direcione esse líquido para outro lugar, o mesmo permanece mais tempo em contato com o elemento estrutural, essa situação somada com a ausência de um sistema de impermeabilização cria um meio para que a água se infiltre entre os espaços do pavimento intertravado.

Figura 7 – Parte do piso retirado

Fonte: Autores, 2023.

A utilização de método de impermeabilização, evitaria o problema por completo, podendo até ser usado como uma maneira de solucionar o problema, uma vez que, serve de barreira entre a estrutura e o solo, meio que a água utiliza para entrar em contato com a estrutura, dessa maneira, a umidade não afetaria a estrutura e nem chegaria até a superfície da mesma.

4.2.3 Tipo de piso adotado

Com a proximidade que o prédio tem com o curso d'água e com a presença de uma alta umidade, pode -se perceber que a estrutura de piso que foi executada não é a mais adequada para esse tipo de situação. O pavimento adotado é do tipo paver, uma estrutura de peças individuais e intertravadas.

Por ser um material muito utilizado em garagens e calçadas, muitas empresas acabam usando esse tipo de revestimento, visando a economia e praticidade na aplicação. Na instalação desse tipo de pavimento, o solo é devidamente compactado para que ele não venha a ceder e é revestido com camadas de areia, para facilitar o assentamento do piso.

Figura 8 – Piso da garagem do prédio

Fonte: Autores, 2023.

Por ele ser um revestimento pré-moldado, que é aplicado de forma unitária, encaixado por cima da areia, tornando o seu contato direto com ela sem nenhum outro tipo de material entre eles, essa estrutura fica mais vulnerável com as variações do nível da água. Ele é um sistema usualmente adotado para facilitar a permeabilidade da região onde é aplicado, essa característica pode permitir que o processo inverso aconteça. Ele facilitará o surgimento de pontos de afloramento de água, não impondo resistências ou barreiras que impeçam o fluxo retornar do solo para a superfície.

Logo, considerando a existência dessa variação de afloramento de água, o sistema adotado não se mostra eficaz. As recomendações para corrigir tal situação, seriam, a alteração do método utilizado, aplicando um que possibilite a intervenção com um sistema de impermeabilização, ou a adequação da local para redução do nível de água, através de um sistema de drenagem de maior eficiência.

4.3 Métodos de prevenção do problema

4.3.1 Localização da obra

Ao analisar a localização do condomínio em comparação com a bacia hidrográfica do riacho, mostrado na figura 5, podemos observar que o mesmo não poderia ter sido construído no local, isso se dá pela presença do riacho perene na região. Essa limitação não é imposta apenas pela presença da água, mas também por lei.

O Código florestal, através da Lei de N° 12.625, do dia 25 de maio do ano de 2012, estabelece algumas regras em relação às áreas de proteção permanentes, uma delas diz a respeito de áreas localizadas nas beiras de cursos d'água perenes e intermitentes, se baseando na largura dos mesmos.

A Lei de N° 12.625/2012, no artigo de número 4, diz que é considerado Área de Proteção Permanente (APP), em ambientes urbanos ou rurais, as faixas de extremidade de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, com exceção dos efêmeros, a partir da borda do leito até as seguintes distâncias: De 30 metros, para os cursos d'água que possuem menos de 10 metros de largura; de 50 metros, para os cursos d'água que possuem entre 10 a 50 metros de largura; de 100 metros, para os cursos d'água que possuem entre 50 a 200 metros de largura; de 200 metros, para os cursos d'água que possuem entre 200 a 600 metros de largura; De 500 metros, para os cursos d'água que possuem uma largura superior a 600 metros.

O caso analisado, se encaixa no primeiro item, pois o riacho que passa na região possui uma largura menor que dez metros, portanto a lei estabelece uma distância de no mínimo trinta metros a partir das margens. Diante disso, podemos verificar que a localização adotada pelo empreendimento fere as diretrizes da lei, negligenciando-a e prejudicando a área de proteção.

Figura 9 – Ilustração das distâncias reservadas as áreas de proteção

Fonte: Cartilha do Código Florestal Brasileiro, 2012.

Portanto, uma maneira de evitar que esse problema aconteça, era analisar a bacia hidrográfica da região e consultar o código florestal para ter embasamento e localizar o imóvel de maneira correta, com esse simples conjunto de ações, as infiltrações, por conta da água do riacho, nunca teriam acontecido. Observando a figura de número 9, verifica-se que adotando a distância estabelecida pela constituição, a área de preservação não beneficiaria somente o curso d'água, ajudaria a proteger a própria estrutura, principalmente no período de chuvas onde o nível da água aumenta, essa área verde serviria como escudo dificultando a passagem da água

4.3.2 Execução do sistema de impermeabilização

Com um método de execução bem planejado e organizado a problemática também não aconteceria, mesmo sem mudar o tipo de piso da garagem, isso porque com o planejamento correto, baseado nas condições de risco com o nível da água próximo ao imóvel, a construção teria uma etapa de impermeabilização da estrutura, protegendo a mesma de qualquer umidade ou líquido.

Na execução do paver, bastava fazer uma estrutura que ficasse entre o solo compactado e a areia utilizada no assentamento do piso, nesse elemento ocorreria a aplicação de métodos que a deixassem impermeável, para essa ação, graças aos avanços tecnológicos, existem vários tipos de materiais e produtos que tem a capacidade de deixar a estrutura com essa característica.

Outra opção seria o uso de algum produto no próprio paver, esse método diminuiria a depreciação da estrutura pela ação da água mas não conseguiria evitar que a mesma se infiltrasse por completo, tanto na sua fabricação como após a fabricação. Na escolha desse elemento estrutural, a construtora poderia procurar um fornecedor que oferecesse esse elemento, que na mistura do traço fosse utilizado um produto impermeabilizante e para garantir uma proteção ainda melhor, na hora da execução do piso, bastava passar na parte inferior de cada peça outro tipo de impermeabilizante.

No mercado de materiais de construção é possível encontrar com facilidade vários tipos de impermeabilizantes que podem ser utilizados, entre essas variações algumas são mais indicadas para o caso analisado, são elas:

- Impermeabilizante de argamassas e concreto
- Impermeabilizante para pisos
- Impermeabilizante cristalizante

Para melhorar ainda mais a eficiência do sistema de impermeabilização, a construtora poderia criar um sistema de drenagem, no qual seria responsável por direcionar a água para bem longe da estrutura, ocasionando menos umidade e uma menor presença desse elemento, colocando um fim nas infiltrações.

4.3.3 Estrutura de laje para o piso

Tendo em vista conter essa patologia, pode ser adotado a laje subpressão é uma estrutura que visa coibir as consequências da pressão hidrostática aplicada pela água presente no solo saturado, ela serve como barreira de proteção para que essa água do lençol freático não chegue a superfície do estrutura. Para que a mesma seja eficiente, tanto seu traço como as condições onde ela será concretada devem ser bem definidas e previstas, pois de acordo com o meio, suas características podem variar.

A laje subpressão é executada de forma que evitem reações e trincas, utilizando aditivos para impedir as eventuais fissuras. Um ponto relevante para esse tipo de situação, é considerar evitar pontos de juntas de dilatação, que possam ser possíveis áreas de fragilidade, considerando que a água pode buscar esses locais como meio para escoar.

Os principais erros ao executar uma laje desse tipo é aplicar um material sem estar homogêneo fazendo assim que perca a sua resistência. Apesar disso, eles podem ser evitados efetuando um conjunto de técnicas bem executadas. Tornando-se assim, um sistema eficiente para empreendimentos que possuem a necessidade de edificarem áreas abaixo do nível do lençol freático ou em pontos de variações do nível de água.

5 Considerações Finais

A presente pesquisa mostra, por meio do caso estudado, como a presença da umidade prejudica as construções, gerando várias manifestações patológicas, junto com esse dado o trabalho apresenta que a falta de uma fiscalização nas etapas de impermeabilização contribui de maneira direta, para que problemas possam acontecer, enfatizando a importância que o sistema de impermeabilização tem para evitar o aparecimento de manifestações patológicas, esse trabalho permite a visualização dos problemas que acontecem quando essa etapa da obra não é executada ou quando ela é feita da maneira correta.

O levantamento realizado, traz maneiras de como evitar que aconteça esse tipo de problema nos demais empreendimentos, fornecendo também soluções práticas e simples, mas que possuem uma eficácia muito grande na prevenção de manifestações patológicas relacionadas à impermeabilização.

A pesquisa apresentada pode auxiliar os profissionais da área da engenharia civil, mostrando que ao realizar uma impermeabilização de maneira correta ele evita cerca de 80% das patologias que acontecem em construções, investindo em um serviço que na maioria dos casos representa cerca de 3% do valor total da obra. Evitando essas problemáticas, o profissional consegue entregar o empreendimento de maneira mais rápida e eficiente, gerando uma maior economia, pois vai evitar grande parte das complicações.

Os dados apresentados, sugerem soluções que a construtora pode realizar, para sanar a patologia de uma vez por todas, melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram naquele condomínio, evitando que a água se infiltre novamente na estrutura, provocando depreciação dos bens, aumentando a vida útil da estrutura e diminuindo o risco de acidentes.

Apresentando o levantamento da bacia hidrográfica do riacho perene, a população tem o conhecimento da existência do curso d'água na região e de certa forma serve de conscientização de como deve ser respeitada as áreas de proteção permanentes, essas ações ajudam na preservação do meio ambiente e esclarecem para a população que além de preservar esse recurso natural, vão estar evitando que problemas possam acontecer com as estruturas locais.

As dificuldades encontradas na realização deste trabalho, foram nas coletas das informações do riacho mostrado, os dados relacionados às bacias hidrográficas da cidade são muito escassas e de difícil acesso, atrapalhando na coleta de informações. Percebe -se que, não existem

muitos estudos e informações de casos como este, desse modo, é importante que os estudos futuros possam analisar como a compatibilização do sistema de drenagem com o sistema de impermeabilização ajudam a evitar e solucionar esse tipo de problema.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 9575: Impermeabilização – Seleção e projeto**. Rio de Janeiro. ABNT, 2010.

BERNHOEFT, L. F.; MELHADO, S. B. A importância dos sistemas de impermeabilização na durabilidade das estruturas. **Jornada de Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio**, v. 1, 2009.

Braz. J. of Develop., **Indústria da construção sustentável: uma análise da certificação leed no mercado brasileiro**. v. 6, n.5, p.24942-24950 Curitiba, 2020.

CAHINO, J. E. M. **Avaliação de conjuntos de habitações unifamiliares – Análise de manifestações patológicas e vida útil estimada**. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2018.

Cambraia, F. B.; Saurin, T. A.; Formoso, C. T. **Planejamento e controle integrado entre segurança e produção em processos críticos na construção civil**. Produção, v. 18, n. 3, p. 479-492, 2008

CARVALHO, Y. M.; PINTO, V. G. **Umidade em edificações: conhecer para combater**. ForScience: revista científica do IFMNG. Formiga, v. 6, n. 3, 2018.

DIAS, S. C; RODRIGUES, W. B. **Diagnóstico das falhas de impermeabilização com uso de manta asfáltica em estruturas de concreto**. Monografia (Graduação de Engenharia Civil) – Centro Universitário Santo Agostinho. Teresina: UNIFSA, 2018.

FERREIRA, M. S. **Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações.**

2008. Monografia (Especialização em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

FIGUEIREDO, D. M. C. **PATOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES.** 2012. 18 f. Trabalho apresentado à disciplina de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I, pelos alunos do 4º período de Engenharia Civil do UNIFOR-MG, 2012.

GRANATO, J. E. **Patologia nas Construções.** São Paulo: 2002.

GRANDISKI, P. **Olhar de perito.** Revista Técnica, São Paulo, edição 87, 2004.

HANAUER, D. A. **Análise de manifestações patológicas provenientes da umidade através de estudo de caso em Boa Vista do Buricá/RS.** 2016.

Trabalho de Conclusão de Curso. Curso de Engenharia Civil, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ, Santa Rosa, 2016.

HEERTED, G. B.; PIO, V. M.; BLEICHVEL. **Principais patologias na construção civil.** Trabalho de Graduação, Bacharelado em Engenharia Civil-Faculdade Metropolitana de Rio do Sul–UNIASSELVI/FAMESUL. Rio do Sul. 2016.

HELENE, P. R. L. **Manual para reparo, reforço e proteção de estruturas de concreto,** 2. ed. São Paulo, 1992.

JESUS, D. M. **Gestão de qualidade na construção civil.** Monografia. Graduação em Construção Civil, Universidade Estadual Paulista. São Paulo. 2011.

PIRES, R. C. S.; ALMEIDA, I. S.; FARIAS. B. M. **Construção Civil: engenharia e inovação vol. 3.** 1 ed. Rio de Janeiro. Editora Eptaya, 2019.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **METODOLOGIA DO**

TRABALHO CIENTÍFICO: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

Revista Gestão Empresarial, Três Lagoas, **A INOVAÇÃO COMO VANTAGEM COMPETITIVA DAS EMPRESAS** v. 6, n. 1, p. 1-14, janeiro /julho. 2020. ISSN: 2594-7052

RODRIGUES, R. M.; SOBRINHO JÚNIOR, A. S.; LIMA, E. E. P.

Erros, diagnósticos e soluções de impermeabilização na construção civil. Inter Scientia. v. 4. n.2, 2016.

RODRIGUEZ, V. **Manual de patologia de la edificación.** Tomo 3. Universidad Politécnica. Madrid, Espanha.

SALGADO, J. C. P. **Técnicas e práticas construtivas para edificação.** 3. Ed. São Paulo: Érica, 2014.

VEDACIT. **Manual técnico de impermeabilização de estruturas.** 6° Ed., 2010.

VERÇOZA, E. J. **Patologia das edificações.** Porto Alegre: Editora Sagra, 1991.

VIEIRA, B. V.; BARREIROS, J. V. **Patologias em residências unifamiliares associadas à falta ou falha de impermeabilização: estudo de casos.** Trabalho de Graduação em Engenharia Civil. UNISUL. 2019.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil